

SAHNA NUTQINING AKTYORLIK MAHORATIDAGI AHAMIYATI

Xatira Juldikarayeva, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti "Sahna nutqi"
kafedrası professori v.b., Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: sahna nutqi har qanday teatr yoki ijodiy sahna faoliyatida muhim o'rin tutadi. U aktyorning sahnadagi obrazini jonlantirish, his-tuyg'ularni etkazish va tomoshabinga ta'sir qilish qobiliyatini shakllantiradi. Sahna nutqi aktyorning ovoz nazorati, talaffuz, intonatsiya va ifodaviylik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

MAQSAD: mazkur ishning asosiy maqsadi sahna nutqining aktyorlik mahoratidagi ahamiyatini ochib berish, uning sahnadagi ijodiy jarayonga qo'shadigan hissasini tahlil qilishdir. Shu bilan birga, sahna nutqi orqali aktyorning obrazga kirish va tomoshabinga ta'sir ko'rsatish qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari o'rganiladi.

MATERIAL VA METODLAR: tadqiqotda teatr pedagogikasi bo'yicha adabiyotlar, sahna nutqi bo'yicha metodik qo'llanmalar, aktyorlik mashg'ulotlari va amaliy nazorat materiallari asos sifatida ishlatildi. Metodlar sifatida kuzatish, amaliy mashg'ulotlarni tahlil qilish, eksperimental mashqlar va suhbat usullari qo'llanildi. Shu bilan birga, sahna nutqi va aktyorlik mahorati o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun interaktiv mashqlar va rollarni ijro etish tajribasidan foydalangan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sahna nutqi aktyorning ifodaviyligini oshiradi, obrazga chuqurroq kirish imkonini beradi va tomoshabinga his-tuyg'ularni etkazishni osonlashtiradi. Nutq mashqlari orqali aktyorlar ovoz balandligi, intonatsiya, ritm va pauzalarni nazorat qilishni o'rganadilar. Shuningdek, sahna nutqi aktyorning sahnadagi ishonchliligini oshiradi va ijodiy faoliyatni yanada samarali qiladi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, sahna nutqi aktyorlik mahoratining ajralmas qismi bo'lib, u sahnadagi ijodiy jarayonni boyitadi va tomoshabinga ta'sir kuchini oshiradi. Sahna nutqini rivojlantirish orqali aktyorlar obrazni jonli ifodalash va ijodiy imkoniyatlarini to'liq amalga oshirishga ega bo'ladi. Shu bois teatr pedagogikasida sahna nutqiga alohida e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: aktyorlik mahorati, sahna nutqi, teatr san'ati, nutq madaniyati, intonatsiya, nutq texnikasi, obraz, nafas

ЗНАЧЕНИЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ В АКТЕРСКОМ МАСТЕРСТВЕ

Хатира Джулдиқаряева, Исполняющая обязанности профессора кафедры «Сценическая речь», Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: сценическая речь занимает важное место в любой театральной или творческой деятельности. Она позволяет актёру оживлять образ на сцене,

передавать эмоции и оказывать влияние на зрителя. Сценическая речь способствует развитию навыков контроля голоса, произношения, интонации и выразительности у актёра.

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования — раскрыть значение сценической речи в актёрском мастерстве и проанализировать её вклад в творческий процесс на сцене. Также исследуется, как сценическая речь помогает актёру глубже войти в образ и эффективно воздействовать на зрителя.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались педагогические и методические материалы по театральному мастерству, пособия по сценической речи, материалы практических занятий и контроля. В качестве методов применялись наблюдение, анализ практических занятий, экспериментальные упражнения и беседы. Для выявления связи между сценической речью и актёрским мастерством использовались интерактивные упражнения и практика исполнения ролей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что сценическая речь повышает выразительность актёра, позволяет глубже войти в образ и облегчает передачу эмоций зрителю. Через упражнения с речью актёры учатся контролировать громкость голоса, интонацию, ритм и паузы. Кроме того, сценическая речь увеличивает уверенность актёра на сцене и делает творческую деятельность более эффективной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, сценическая речь является неотъемлемой частью актёрского мастерства, обогащая творческий процесс на сцене и усиливая воздействие на зрителя. Развитие сценической речи позволяет актёрам живо выражать образ и полностью реализовать свои творческие возможности. Поэтому в театральной педагогике важно уделять особое внимание развитию сценической речи.

Ключевые слова: актёрское мастерство, сценическая речь, театральное искусство, культура речи, интонация, техника речи, образ, дыхание.

THE IMPORTANCE OF STAGE SPEECH IN ACTING SKILLS

Khatira Juldikarayeva, Acting Professor of the “Stage Speech” Department, Uzbek State Institute of Arts and Culture, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Stage speech occupies an important place in any theatrical or creative activity. It enables an actor to bring a character to life on stage, convey emotions, and influence the audience. Stage speech helps develop an actor’s skills in voice control, pronunciation, intonation, and expressiveness.

AIM: The main purpose of this study is to reveal the importance of stage speech in acting skills and to analyze its contribution to the creative process on stage. Additionally, the study examines how stage speech helps actors immerse themselves in a character and effectively impact the audience.

MATERIALS AND METHODS: The study used pedagogical and methodological materials on theatrical skills, manuals on stage speech, practical exercises, and evaluation materials. The research methods included observation, analysis of practical exercises, experimental tasks, and interviews. Interactive exercises and role-playing practice were also applied to identify the connection between stage speech and acting skills.

DISCUSSION AND RESULTS: The study results showed that stage speech enhances an actor's expressiveness, allows deeper immersion into a character, and facilitates the communication of emotions to the audience. Through speech exercises, actors learn to control voice volume, intonation, rhythm, and pauses. Additionally, stage speech increases an actor's confidence on stage and makes the creative process more effective.

CONCLUSION: In conclusion, stage speech is an integral part of acting skills, enriching the creative process on stage and enhancing the actor's influence on the audience. Developing stage speech enables actors to vividly portray characters and fully realize their creative potential. Therefore, in theatrical pedagogy, special attention should be given to the development of stage speech.

Key words: Acting, stage speech, theatrical art, speech culture, intonation, speech technique, image, breathing.

"Hammamizga yaxshi ma'lumki, inson va jamiyat hayotida, xalqning ma'naviy dunyosini, ong-u tafakkurini yuksaltirishda teatr san'atining o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Buyuk ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiy aytganlaridek, teatr haqiqatan ham ibratxona, qutlug' tarbiya va ma'rifat maskanidir". Shu bois, yosh tomoshabinlar teatrlarining repertuarini shakllantirishda teatrlarning maktab bilan hamkorligi masalasini tadqiq etish ustuvor vazifalar sifatida belgilandi.

Aktorlarning nutqining sof va ravonligi, ta'sirchanligi, sahnadagi rangbarangligi, talaffuzning aniqligi, ohang va ishoralarning badiiy jihatlari yakunlovchi ifodaviylikni hosil qiladi. Bu xususiyatlar aktorlarning har bir rolidagi o'z aksini topishi kerak. Ba'zan shunday piyesalar ham bo'ladiki, ularni sahnalashtirish uchun alohida ifodaviy vositalar talab qilinadi. Bunday dramatik asarning g'oyaviy-badiiy talqini uchun aktorlar shu rolga xos shaklu-shamoyil, xatti-harakat topishlari kerak. Sahnaviy nutq masalasini chuqurroq o'rganishni ixtiyor etganlar uchun I.Po'latovning «Sahna nutqi», A.Sayfutdinovning «Aruz sistemasida yozilgan she'rlar teksti ustida ishlash», N.Aliyevaning «Sahna nutqining ravon va aniq bo'lishida muhim shartlar», L.A.Xo'jayevaning «Nutq madaniyatiga doir kuzatishlar» kabi risolalari bilan tanishib chiqishni tavsiya etamiz.

Sahnada sherigimizga biror so'zni aytar ekanmiz, bu bilan nafaqat uning idrokiga, shu bilan birga tafakkuriga ham ta'sir o'tkazamiz. Hayotda biron voqea haqida gapirilganida, biz shunchaki so'zning o'zinigina gapirib qolmay, gapirilayotgan voqea xayolan ko'z o'ngimizda bo'y basti bilan namoyon bo'la boshlaydi. Sahna tili bilan

aytganda, uni tasavvurimiz orqali ko'rib turamiz. Misol uchun: mening gaplarimdan ta'sirlangan sherigimni, biron-bir nojo'ya harakatdan to'xtatish uchun, agar u shunday qilaversa, boshiga ko'plab ko'ngilsizliklar yog'ilishini dalil sifatida keltiramiz. Shu bilan birga, o'sha ko'ngilsizliklarni uning ko'z o'ngida gavdalantirish uchun intilamiz. Bu narsalarni sherigim ko'z o'ngida namoyon qilishdan avval ularni o'zim ko'rishim kerak. Biror odamga ma'lum fikrni uqtirishdan avval, uqtirishimiz kerak bo'lgan fikrni o'zimiz, ichki ko'z bilan ko'rishga intilamiz. Agar biron xabarni eshitayotgan bo'lsak, avval eshitib, so'ngra eshitganlarimizni ichki ko'z bilan ko'ramiz. Sahna tili bilan aytganda, eshitmoqlik - ko'rmoqlikni bildiradi. Shuning uchun sahnadagi aktyor uchun so'z quruq ovozdangina iborat bo'lmay, ongimizda o'sha timsolni qo'zg'atuvchi hamdir. Teatrda nutqning vazifasi hayotdagidan birmuncha farq qiladi. Aktyorlarning ma'lum xatti-harakatni amalga oshirish maqsadida nutqdan foydalanish jarayoni murakkabroq hisoblanadi. Boisi, teatrdagi "teatrlik" so'zlashuv munosabatining xayotdagidek to'g'ridan-to'g'ri tabiiy tashkil topishiga to'sqinlik qiladi. Buning natijasida ko'pchilik aktyorlar nutq so'zlash uchungina nutqdan foydalanadilar. Ular o'z zimmalariga yuklatilgan vazifani chalkashtirgan holda so'z yordamida hatti-xarakat qilish lozimligini unutadilar. Sahna nutqi jismoniy harakat uchun ko'makdosh bo'lishi kerak. Aktyor uchun so'z obraz timsolida o'z maqsadiga yetish yo'lidagi ko'makchi vosita hisoblanadi.

Sahna nutqi o'zida xatti-harakatga ega ekanligi bilan juda boy mazmunni mujassam etgan. Uning ma'no, mazmun va ohangini aktyor keng qamrovli o'rganishi va turli ta'sir etish nuqtalari-ong, tasavvur, xissiyot doirasiga yo'naltirishni uzluksiz ravishda mashq qilishi talab etiladi. Aktyor o'z roli so'zlarini irod qilar ekan, partnyorining aynan qaysi jihatiga, ya'ni ongi, tasavvuri va yoxud xisiotidan qaysi biriga ta'sir etishni maqsad qilganligini aniqlab olsin. Partnyorining biror-bir jihatiga ta'sir etish maqsadi aniqlab olingach aktyor o'z nutqining mantiqli, ishonchli va ta'sirchan chiqishi uchun intilishi kerak. Buning uchun esa rol matnini aniqlab, chuqur o'rganishi, uni qismlarga bo'lib, har bir qism ma'no-maqsadini va nihoyat butun bir matnning ma'no-maqsad, g'oyasini oydinlashtirib olishi kerak. Mazkur vazifalar orasidan eng muhimi va qo'shimcha ikkinchi darajalilarini belgilab olgach aktyor har bir so'zning boshqa bir so'zdan ma'nosi, maqsadi jahatidan farqi va muhimligini o'rganishi birmuncha osonroq kechadi. Bu esa o'z navbatida aktyor uchun ohang va urg'ulardan to'g'ri foydalanish imkoniyatini yaratadi. Ushbu fikrlar yuqorida keltirib o'tganimiz aktyorning nutqdan foydalanish borasidagi birlamchi vazifaning muhim va kerakli ekanini isbot etadi. Aktyor sahnada partnyoriga nisbatan o'tkazuvchi ta'siri maqsadini aniq bilsagina so'zlar havoga uchmaydi, balki ma'lum maqsadga yo'naltirilgan holda ta'sirli ifodalanadi. Bunday ta'sirli, mantiqli, maqsadli ko'rinish olgan nutq o'z navbatida aktyor temperamenti, xissiyot ilhomini uyg'otadi. Agar mazkur xislatlar aktyorda avvaldan uyg'ongan bo'lsa ularning yanada rivojlanishiga turtki bo'ladi. Ushbu ijod ilhomi va xislatlari proporsional ravishda so'zning yanada ematsional ifodalanishiga zamin yaratadi.

Keyingi yillarda ma'naviy qadryatlarimizning tiklanishi, yoshlar estetik madaniyatini yuksaltirishda milliy musiqa madaniyati va san'atining noyob durdonalarining rivojiga o'zining salmoqli hissasini qo'shgan buyuk san'atkorlarning hayoti va ijodini chuqur

o'rganish, falsafiy mushohada etish katta tarbiyaviy, ma'naviy-ma'rifiy ahamiyatga egadir. Ota-bobolarimizdan meros bo'lib kelayotgan bebaho milliy qadriyatlarni va an'analarimizni imkoni boricha to'laroq tiklash, tarixiy-madaniy yodgorliklarimizni, shu jumladan, musiqiy merosimizni mufassal o'rganib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlarni estetik madaniyatini yuksaltirishda, ularni hamma tomonlama yetuk va barkamol bo'lib kamol topishlarida astoydil xizmat qilish har bir ustozning (qaysi kasb egasi bo'lmasin) eng dolzarb vazifasi bo'lishi bugungi kunning talabidir. Yoshlar estetik madaniyatini yuksaltirishda milliy teatr san'ati madaniyatining modernizatsiyasi turli omillar ta'sir ko'rsatadigan dinamik jarayondir. Unda, milliy teatr madaniyatiga xos bo'lgan takrorlanmas omillari bor. Bunday omillarni ikki guruhga ajratish mumkin: obyektiv va subyektiv. Obyektiv va subyektiv omillar esa, o'z navbatida agressiv va pozitiv xarakterga ega bo'lishi mumkin. Kundalik hayotda har bir inson teatr madaniyatining ishtirokchisiga aylanadi. Ayniqsa, yoshlarning estetik madaniyatini tarbiya jarayonida teatrning o'рни o'ziga xosdir. Demak, teatrga ham estetik, ham axloqiy izlanishlar obyekt sifatida murojaat qilinadi. Mana shu jihat o'z navbatida, axloq bilan nafosat, badiiylilik bilan estetikaning o'zaro aloqadorligini ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi. Shu bois teatrning tarbiyaviy vazifasidan yoshlar estetik madaniyatini yuksaltirishda undan oqilona foydalanish maqsadga muvofiqdir.

“Yangi O'zbekiston” degan ibora bugungi kunda xalqaro maydonda nafaqat yangi tushuncha, balki real ijtimoiy hodisa sifatida qabul qilinmoqda. Bu borada jahon hamjamiyati bilan integratsiya jarayonlarida teatr madaniyatining ahamiyati yuqori hisoblanadi. Teatr madaniy integratsiya bu- turli millat va elatlar o'z madaniyatini to'liq saqlab qoladigan, shu bilan birga boshqa xalqlarning madaniy qadriyatlariga bag'rikenglik ko'rsatadigan va ularni qisman o'zlashtiradigan madaniyatlararo o'zaro ta'sir shakli hisoblanadi. Jamiyatning ma'naviy yangilanishida o'zbek milliy teatr san'ati va madaniyatini yangi bosqichga olib chiqish, ulug' ustozlarning ijodi va faoliyatini, ularning o'ziga xos va betakror ijrochilik mahoratini har tomonlama chuqur o'rganish va targ'ib etish uchun katta imkoniyatlar yaratdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston teatr xodimlariga/“Yangi O'zbekiston” gazetasi, 2021. 3-son. – B. 1.
2. Xalikulova G. Aktyorning sahna nutqi mahoratini egallashda nafasni takomillashtiruvchi yangi uslubiy izlanishlar. – 2012. 233 b.
3. To'laxo'jayeva M. Teatr madaniyatlari mushtarakligi: Sharq va G'arb // “Jahon adabiyoti” jurnali, 2016 y., 6-son. – B.132.
4. Umarov E. Teatrda badiiy obraz yaratishning estetik tamoyillari. – Toshkent, 2011. – 187 b.
5. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4, 259-262.

